

'Блиц' рецензија 19 Михаљевићевих радова, које је он приложио као своје резултате у периоду 2010-2019, уз претњу да ће тужити научног саветника МИ САНУ Јовишу Жунића због раније јавно изречене оцене његових "научних успеха"

(Ова рецензија је урађена на захтев в.д. Команданта партизанских одреда за ослобођење српске науке од лопова и превараната од стране командира СМЕРШ вода задуженог за математику)

Напомена: Следе две поруке научног саветника Јовише Жунића, одговор у виду циркуларне поруке свим сарадницима МИ САНУ од стране научног саветним Миодрага Ј. Михаљевића и на крају је дата 'блиц' рецензија радова које је Михаљевић приложио уз своју поруку.

Prilog 1: Cirkularna elektronska poruka naucnog savetnika MI SANU Jovise Zunica

Subject: Spisak radova
From: jovisa_zunic@turing.mi.sanu.ac.rs
Date: Fri, August 16, 2019 2:52 pm
To: "Zoran Ognjanovic" <zorano@mi.sanu.ac.rs>
Cc: sandricak_90@hotmail.com
acim@mi.sanu.ac.rs+ ostali saradnici MI SANU

Uprava MI - SANU

Ref.: Spisak radova

Postovani,

administriranje objavljenih radova je rutinski posao, i nema potrebe da u njemu dominantno ucestvuju upravo oni koji su i do sada najvise radili, bili najposveceniji i najuspesniji u svom poslu.

Spisak Institutskih radova neka naprave istrazivaci koji su podbacili svom naucnom angazovanju. Takvih ima i medju naucnim savetnicima (Tanovic, Mihaljevic,...).

Ujedno je to i prilika za podsecanje da lagodni istrazivacki zivot nije posledica samo dobre volje i milosti uprave vec i predanog rada nasih kolega. Iznenadice se koliko su neki od njih uspesni i predani svome poslu.

Srdacno,

Jovisa Zunic.

- >
- >
- > Poštovane kolegice i kolege,
- >
- > Matematički institut je započeo postupak akreditacije, za šta nam je
- > neophodan spisak radova svih zaposlenih istraživača.
- >
- > Malim vas da NAJKASNIJE do 5.9.2019. Gordani Nastić goca@mi.sanu.ac.rs,
- > kao odgovor na ovu poruku pošaljete popunjeni formular (spisak radova)
- > koji se nalazi u prilogu.
- >
- > Napomene:
- >
- > 1) Uneti sve radove na kojima ste kao afilijaciju naveli MISANU (čak i
- > ako to nije jedina vaša afilijacija na radu), bez obzira na godinu
- > objavljivanja rada,
- >

Prilog 2: Cirkularna elektronska poruka naucnog savetnika MI SANU Jovise Zunica

----- Original Message -----

Subject: spisak radova/prihodovanje/trosenje/...

From: jovisa_zunic@turing.mi.sanu.ac.rs

Date: Fri, September 27, 2019 8:21 pm

To: "Zoran Ognjanovic" <zorano@mi.sanu.ac.rs>

Cc: jovisa_zunic@turing.mi.sanu.ac.rs + ostali saradnici MI SANU

Postovani, ovaj put samo podsecanje da niste objasnili, ni savetniku Mihaljevicu a ni kolektivu, zasto ste dopustili da "uzimam platu" (citat, M. Mihaljevic) sve ovo vreme? Razlozi zanimaju i mene.

Nema razloga da se stidimo troskova koje pravimo institutskom budzetu, kome svi doprinosimo u prilicno jasnom iznosu.

Da krenem od sebe:

Jovisa Zunic (naucni savetnik, kategorija A1, ucesnik na projektima ON174008 i III44006);

I Redovna primanja:

-- plata (avgust: 123.828,39 RSD);

-- markica za prevoz (2.296,50 RSD).

II Drugi prihodi/troskovi tokom desetogodisnjeg perioda:

-- ucesce na konferencijama: 0 (nula) RSD;

-- kotizacije: 0 (nula) RSD;

-- ucesce na sastancima readakcijskih odbora: 0 (nula) RSD;

-- ostalo: 0 (nula) RSD.

Objavite i prihodovanja savetnika Mihaljevica. Bez brige, nismo zavidni niti pak ljubomorni. Za uzvrat ce nam ti podaci pomoci da shvatimo njegovo ponasanje i njegovo dejstvovanje. O ostvarenim rezultatima savetnika Miodraga J. Mihaljevica KOBSON kaze sledece:

-- u periodu 2010-2019: 5 godina bez registrovanog rezultata;

u pet (od deste godina): 0 (nista); ili pak "slobodno govoreci" (citat M. Mihaljevic): pet puta "krompir".

Savetnik Mihaljevic ne pokazuje da vidi nista lose u ovome. Naprotiv.

Da ste usvojili bar moj predlog o unosu referenci za akreditaciju, verovatno ove prepiske ne bi ni bilo -- to bi bio dobar podsetnik ko koliko radi a indirektno ko i koliko doprinosi i ko i koliko trosi. Stvari bi se postavile na svoje mesto.

Izvesno je da bilo ko, sa ovakvim rezultatima, ne moze uskladiti svoje

interese sa jasno izrazenim interesima i ulogom Matematickog Instituta. Zbog toga vam predlazem da smenite savetnika Mihaljevica i na taj nacin ga onemogucite da najdirektnije (sa jedne od najvisih pozicija) ucestvuje u kreiranju odluka i planova koje znacajno uticu na rad Matematickog Instituta. Na Institutu ima dosta kandidata kvalifikovanih za obavljanje najvisih funkcija. Malo vise poverenja u njih, ne bi skodilo.

Srdacno,

Jovisa Zunic

Prilog 3: Cirkularna elektronska poruka naucnog savetnika MI SANU Miodraga Mihaljevica

----- Forwarded message -----

From: **Miodrag Mihaljevic** <miodragm@turing.mi.sanu.ac.rs>

Date: Wed, Oct 2, 2019 at 9:08 AM

Subject: J. Žunić panavlja krivično delo - RE: spisak radova/prihodovanje/trosenje/...

To: <goca@turing.mi.sanu.ac.rs>

Cc: <sandricak_90@hotmail.com>, + ostali saradnici MI SANU

Sa žaljenjem konstatujem da sam jos jednom primoran da javno distriburam cinjenice koje pokazuju iskrivljivanje istine i proizvoljne konstatacije J. Žunića koje prema zakonu predstavljaju krivično delo zato što sadrže tvrdnje kojima se omalovažava i ponižava drugo lice u otežavajućoj okolnosti korišćenja sredstvima masovnog komuniciranja zloupotrebom cirkularnog e-mail-a MI-SANU (i uz isključuje adrese zrtve) i ponavljanja krivičnog dela.

Potsećam:

- Uvreda kao krivično delo inkriminisano je u čl. 170. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), u okviru sedamnaeste glave „Krivična dela protiv časti i ugleda“;
- Uvredom se smatraju izjave ili ponašanja kojima se omalovažava ili ponižava drugo lice.

Predmet ovog dopisa su isključivo činjenice akademske prirode, dok sve ostale uvredljive proizvoljnosti ne želim ni da komentarišem (i biće predmet adekvatnog procesiranja).

Navodi J. Žunića su svesno/namerno pogrešno usmeravanje i iskrivljivanje istine zato što su u suprotnosti sa sledećim akademskim činjenicama:

(a) u periodu 2010.-2018. u zvaničnoj bazi Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja evidentirano je i VERIFIKOVANO ukupno 66 mojih rezultata i to svake godine vise rezultata (nijedna godina bez nekoliko rezultata) koji se priznaju kao rezultati rada na projektu osnovnih istrazivanja ON174008 i projektu integralnih i interdisciplinarnih istraživanja III44006 u kojima veoma uspešno učestvujem;

(b) U vemenskom okviru 2010.-2019., u kompletnoj bazi WoS evidentirano je ukupno 19 mojih rezulta koji su izlistani u prilogu ovog teksta, a od kojih je (zbog nepotpunosti KOBSON baze) u KOBSON bazi vidljivo samo 10 od ovih 19 rezultata (zato sto KOBSON nije pretplaćen na WoS patentnu bazu i bazu izabranih izdanja knjiga).

Napomena: Samo spomenutih 19 rezultata (od ukupno 66 rezultata iz tačke (a)) prema važećem "Pravilniku o postupku, nacinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača" (Sl. glasnik RS, 38/2017, Tabela u Prilogu 3), imaju numeričku vrednost od preko 125 bodova ili ekvivalentno više od 40 radova kategorije rada u međunarodnom časopisu (referisanom u WoS, M23).

Navedene cinjenice (a)&(b) direktno dokazuju NEKOMPLETNO, a time i NEISTINITO prikazivanje realnosti i zlonamernu manipulaciju sa poluistinama kojima J. Žunić pribegava radi vršenja krivicnog dela protiv časti i ugleda.

O časnosti J. Žunića govori i činjenica da uvrede ne iznosi "u lice" onome koga zeli da vredja omalovažavanjem i ponižavanjem već isključivo "iza leđa" žrtve krivičnog dela isključujući e-mail adresu zrtve. (verovatno sa nadom da žrtva neće biti ni svesna malicioznih akcija). Takodje, o časnosti J. Žunića govori i cinjenica da u kontinuitetu od skoro tri godine projektu ON174008 nije priložio ni jedan rezultat, a kao zamenu za nulti istrazivacki doprinos prilaže iskrivljivanje istine o pojedincu i navode sa ciljem omalovažavanja i ponižavanja (ili kako bi se uprosćeno reklo "pokušaj pravdanje zamenom teza").

Miodrag Mihaljević

PRILOG

Tekuca Lista rezulta evidentiranih tokom 2010.-2019. u kompletnoj WoS bazi (hronoloski redosled)

[1] M.J. Mihaljevic, "A Security Enhanced Encryption Scheme and Evaluation of Its Cryptographic Security", Entropy , vol 21 (7), July 2019 (11 pages)

[2] M.J. Mihaljevic and F. Oggier, "Security Evaluation and Design Elements for a Class of Randomized Encryptions", IET Information Security, Vol. 13, no. 1, pp. 36–47, Jan. 2019,

- [3] K. Matsuura and M. Mihaljevic, "Communication Data Encryption/Decryption Method and System", WO/2017/030117, World Intellectual Property Organization, 2017 (published international patent application, 46 pages).
- [4] K. Matsuura and M. Mihaljevic, "Authentication Method and System", WO/2017/126642, World Intellectual Property Organization, 2017 (published international patent application, 56 pages).
- [5] M.J. Mihaljevic, A. Kavcic and K. Matsuura, "An Encryption Technique for Provably Secure Transmission from a High Performance Computing Entity to a Tiny One", Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2016, Article ID 7920495, 10 pages,
- [6] S. Tomovic, M.J. Mihaljevic, A. Perovic and Z. Ognjanovic, "A Protocol for Provably Secure Authentication of a Tiny Entity to a High Performance Computing One", Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2016, Article ID 9289050, 9 pages,
- [7] A. Arsic, V. Jelisavcic and M.J. Mihaljevic, "Experimental Evaluation of Certain Security Issues of Grain v1 Stream Cipher", IPSI BgD Trans. on Internet Research, vol. 12, no. 2, pp. 37-45, July 2016. (the paper is indexed in WoS, 2017)
- [8] S. Tomovic, M. Knezevic, M.J. Mihaljevic, A. Perovic and Z. Ognjanovic, "Security evaluation of NHB# authentication protocol against a MIM attack", IPSI BgD Trans. on Internet Research, vol. 12, no. 2, pp. 22-36, July 2016. (the paper is indexed in WoS, 2017)
- [9] M.J. Mihaljevic and H. Imai, "Security Issues of Cloud Computing and an Encryption Approach", in Cloud Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, US, pp. 1527-1547, 2015.
- [10] A. Kavcic, M.J. Mihaljevic, and K. Matsuura, "Light-Weight Secrecy System Using Channels with Insertion Errors: Cryptographic Implications", IEEE Information Theory Workshop (ITW) 2015, Jeju Island, Korea, 11-15 Oct. 2015, Proceedings, pp. 257-261, 2015.
- [11] F. Oggier and M.J. Mihaljevic, "An Information-Theoretic Security Evaluation of a Class of Randomized Encryption Schemes", IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 9, no. 2, pp. 158-168, Feb. 2014.
- [12] M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "Internal State Recovery of Keystream Generator LILI-128 Based on a Novel Weakness of the Employed Boolean Function", Information Processing Letters, vol. 112, no. 21, pp. 805-810, November 2012.
- [13] M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "State Recovery of Grain-v1 Employing Normality Order of the Filter Function", IET Information Security, vol. 6, no. 2, pp. 55-64, June 2012.
- [14] M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "Generic Cryptographic Weakness of k-normal Boolean Functions in Certain Stream Ciphers and Cryptanalysis of Grain-128", Periodica Mathematica Hungarica, vol. 65, no. 2, pp. 205-227, Dec. 2012.
- [15] M.J. Mihaljevic, "An Approach for Light-Weight Encryption Employing Dedicated Coding", Proceedings of IEEE GLOBECOM 2012, pp. 892-898,

Dec 2012.

[16] M.J. Mihaljevic and H. Watanabe, Japan Patent JP 4863283: Authentication system using light-weight authentication protocol, November 18, 2011.

[17] M.J. Mihaljevic and J. Abe, United States Patent US 8023649: Method and apparatus for cellular automata based generation of pseudorandom sequences with controllable period, September 20, 2011.

[18] M.J. Mihaljevic and J. Abe, China Patent CN 1698306: Data processing method, October 06, 2010.

[19] M.J. Mihaljevic and J. Abe, Japan Patent JP 4432350: Data Processing Method, Program Thereof, Data Processor, and Receiver, 35 pages, March 2010.

Prilog 4: 'Блиц' рецензија 19 Михаљевићевих радова, које је он приложио као своје резултате у периоду 2010-2019, уз претњу да ће тужити научног саветника МИ САНУ Јовишу Жунића због раније јавно изречене оцене његових "научних успеха"

Dec 4, 2021, 1:46 PM

=====

=====

=====

=====

MJM ima minimalne rezultate u primenjenoj matematici koji su publikovani u 22 rada koje referise mathsci.net. Ti radovi imaju ukupno 43 citata u periodu od 30 godina. Zadnju rad od 8 marta 2021 iz matematike je objavljen u predatorskom caspoisu (<https://www.mdpi.com/2227-7390/9/5/573/htm>) cije publikovanje je ukupno trajalo malo vise od mesec dana. Cena tako publikovanog rada je znacajna, sto znaci da se moze tretirati kao placeni oglas.

MJM je vodio projekte osnovnih instrazivanja koji vrednuju samo naucne radove na sci listi

a) Advanced Techniques of Cryptology, Image Processing and Computational Topology for Information Security

(Novi prilozi tehnikama kriptologije, procesiranja slika i algebarske topologije za informacionu bezbednost)

b) Advanced methods for cryptology and information processing

(Nove metode u kriptologiji i procesiranju informacija)

http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/projects/past_projects.php

Ti projekti su ukupno trajali vise od jedne decenije.

Spisak koji je MJM poslao Zunicu kao odgovor uz dodate moje komentare:

U matematici redosled autora ide po abecedi !!! Skoro svi radovi su u predatorskim casopisima osim [14] u "Periodica Mathematica Hungarica", i [12] u "Information Processing Letters".

Ukratko, naucnu karijeru Mihaljevica je dobrom delu platila Republika Srbija hiljadama evra !!! I sada su ga nagradili za to 1000 EUR po mesecu.
Pa to je fantasticno.

[1] M.J. Mihaljevic,
"A Security Enhanced Encryption Scheme and Evaluation of Its Cryptographic Security",
Entropy , vol 21 (7), July 2019 (11 pages)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7515212/>

Predatorski casopis, cena po casopisu je ili 2000 CHF ili 1000 CHF ako imaju popust
<https://www.mdpi.com/apc>

Entropy is an international and interdisciplinary peer-reviewed open access journal of entropy and information studies, published monthly online by MDPI. The International Society for the Study of Information (IS4SI) and Spanish Society of Biomedical Engineering (SEIB) are affiliated with Entropy and their members receive a discount on the article processing charge.

Funding

This research was funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic Serbia, project ON174008.

Dakle poster je platila Republika Srbije, pretpostavljam bez popusta.

[2] M.J. Mihaljevic and F. Oggier,
"Security Evaluation and Design Elements for a Class of Randomized Encryptions",
IET Information Security, Vol. 13, no. 1, pp. 36–47, Jan. 2019,

<https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/iet-ifs.2017.0271>

Takodje se placa publikovanje. Izdavač je malo renomiraniji.

8 Acknowledgments

The authors thank the anonymous reviewers for their careful checking of the initial version of this paper and valuable comments and suggestions resulting in an improved presentation of the results. The research of F.O. was supported by the Singapore National Research Foundation under Research Grant NRF-RF2009-07. This work was done partly while M.J.M. was visiting the division of mathematical sciences, Nanyang Technological University, Singapore. M.J.M. is partly supported via the Project of the Ministry for Education, Science and Technology, Republic Serbia.

Dakle poster je verovtno ponovo platila Republika Srbije, u celini ili mozda jedan deo.

[3] K. Matsuura and M. Mihaljevic,
"Communication Data Encryption/Decryption
Method and System", WO/2017/030117, World Intellectual Property Organization,
2017 (published international patent application, 46 pages).

NE RACUNA SE

[4] K. Matsuura and M. Mihaljevic,
"Authentication Method and System",
WO/2017/126642, World Intellectual Property Organization, 2017
(published international patent application, 56 pages).

NE RACUNA SE

[5] M.J. Mihaljevic, A. Kavcic and K. Matsuura,
"An Encryption Technique for Provably Secure Transmission from a High Performance Computing
Entity to a Tiny One",
Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2016, Article ID 7920495, 10 pages,

<https://www.hindawi.com/journals/mpe/>

Rad za koji se placa publikovanje

Journal metrics

Acceptance rate 27%

Submission to final decision 64 days !!!

Acceptance to publication 34 days !!!

CiteScore 1.800

Journal Citation Indicator 0.400

Impact Factor 1.305

APC \$2550 !!!

Acknowledgments

The Ministry of Education, Science and Technological Development, Serbia, has partially funded this work.

Da ne ponavljam ko je platio oglas.

[6] S. Tomovic, M.J. Mihaljevic, A. Perovic and Z. Ognjanovic, "A Protocol for Provably Secure Authentication of a Tiny Entity to a High Performance Computing One", Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2016, Article ID 9289050, 9 pages,

Isti casopis kao i pre.

<https://www.hindawi.com/journals/mpe/>

Rad za koji se placa publikovanje

Journal metrics

Acceptance rate 27%

Submission to final decision 64 days !!!

Acceptance to publication 34 days !!!

CiteScore 1.800

Journal Citation Indicator 0.400

Impact Factor 1.305

APC \$2550 !!!

Acknowledgments

The Ministry of Education, Science and Technological Development, Serbia, has partially funded this work.

Pretpostavljam da svi zaposleni u instituciji dobiju podršku za publikovanje oglasa kao MJM.

[7] A. Arsic, V. Jelisavcic and M.J. Mihaljevic, "Experimental Evaluation of Certain Security Issues of Grain v1 Stream Cipher", IPSI BgD Trans. on

Internet Research, vol. 12, no. 2, pp. 37-45, July 2016. (the paper is indexed in WoS, 2017)

<http://tir.ipsitransactions.org/index.html>

Ovo je ozbiljna prevara ponovo predatorsko, ali cini se bez placanja. Radi se o online casopisu Akademije "Academia Europaea" koja ocito svojim clanovima omogucava publikovanje i gradjenje karijera. Interesantno je da "Academia Europaea" ima i clanarinu:

https://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Payments/Membership_payments

July 2016 | Volume 12 | Number 2 | ISSN 1820 - 4503

Guest Editor Mihaljevic, M. !!!

Special issue - "Advances in Cryptology and Information Security"

IPSI Transactions on Internet Research, or (TIR)

(formerly: IPSI BgD Transactions on Internet Research)

July 2016 | Volume 12 | Number 2 | ISSN 1820 - 4511

(Click here for the whole journal download)

http://tir.ipsitransactions.org/indexTIR_spec.php?id=24

Guest Editor Mihaljevic, M.

Special issue - "Advances in Cryptology and Information Security"

Hirose, S.

Generic Construction of Audit Logging Schemes with Forward Privacy and Authenticity

IPSI Transactions on Internet Research, Vol. 12, No. 2, July 2016, pp. 1-8.

Paul, G., Raizada, S., and Pandey, V.

RVClose: Discovering Nearby-Friend Groups in Multi-user Environment

IPSI Transactions on Internet Research, Vol. 12, No. 2, July 2016, pp. 9-16.

Black, K. and David, W. M.

War in 1s and 0s: Framing the Lexicon for the Digital Age

IPSI Transactions on Internet Research, Vol. 12, No. 2, July 2016, pp. 17-21.

Tomovic, S., Knezevic, M., Mihaljevic, M. J., Perovic, A., and Ognjanovic, Z. !!!!!

Security evaluation of NHB# authentication protocol against a MIM attack

IPSI Transactions on Internet Research, Vol. 12, No. 2, July 2016, pp. 22-36.

Arsic, A., Jelisavcic, V., and Mihaljevic, M. J. !!!!

Experimental Evaluation of Certain Security Issues of Grain v1 Stream Cipher

IPSI Transactions on Internet Research, Vol. 12, No. 2, July 2016, pp. 37-45.

[8] S.Tomovic, M.Knezevic, M.J. Mihaljevic, A. Perovic and Z. Ognjanovic,
"Security evaluation of NHB# authentication protocol against a MIM attack",
IPSI BgD Trans. on Internet Research, vol. 12, no. 2, pp. 22-36, July 2016.

(the paper is indexed in WoS, 2017)

Rad je iz istog broja gde je Mihaljevic guest editor !!!!

!!!

Radovi [7] i [8] predstavljaju krsenje

"Kodeksa ponasanja u naucnoistrazivackom radu" (Sluzbeni Glasnik RS, br. 110/2005, 50/2006-ispravke, 18/2010 i 112/2015)

clan 9 stav 1, kao i clan 8 stav 5.

MJM je bio editor samo jednog broja tzv. casopisa "IPSI BgD Trans. on Internet Research". Broj ima ukupno 45 stranica (!!!),

a od toga vise od pola popunjavaju radovi u kojima je on ko-autor.

Interesantno je pogledati editorijal board ovog tzv. casopisa

<http://tir.ipsitransactions.org>

Veljko Milutinovic

Co-Editor in Chief

Department of Computer Science
University of Indiana Bloomington
Bloomington, Indiana, USA

vm@etf.rs

Jakob Salom

Co-Editor in Chief

Department of Computer Science
Mathematical Institute of SANU
Belgrade, Serbia

ipsi.journals@gmail.com

IPSI Internet Research Society
Dalmatinska 55
Belgrade, Serbia

ipsi.journals@gmail.com

Nenad Korolija
Journal Manager

IPSI Internet Research Society
Dalmatinska 55
Belgrade, Serbia

ipsi.journals@gmail.com

Ako pogledate spiskove članova MI SANU necete naci Jakob Salom-a

http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/members/fulltime.php

http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/members/parttime.php

Ko je Jakob Salom je prava misterija.

[9] M.J. Mihaljevic and H. Imai,
"Security Issues of Cloud Computing and an Encryption Approach",
in Cloud Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, US, pp. 1527-1547,
2015.

Kolekcija niza radova skupljena u knjigu(e). Cini se da za ovo nije placeno

[10] A. Kavcic, M.J. Mihaljevic, and K. Matsuura,
"Light-Weight SecrecySystem Using Channels with Insertion Errors: Cryptographic Implications",
IEEE Information Theory Workshop (ITW) 2015, Jeju Island, Korea, 11-15 Oct.
2015, Proceedings, pp. 257-261, 2015.

Zbornik radova sa konferencije publikovak kod IEEE.

[11] F. Oggier and M.J. Mihaljevic,
"An Information-Theoretic Security Evaluation of a Class of Randomized Encryption Schemes",
IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 9, no. 2,
pp. 158-168, Feb. 2014.

Rad publikovan kod IEEE.

[12] M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai,
"Internal State Recovery of Keystream Generator LILI-128 Based on a Novel Weakness of the Employed
Boolean Function",
Information Processing Letters, vol. 112, no. 21, pp. 805-810, November 2012.

Izdavac je renomiran ali impact faktor je 0.959 sto je jako malo za oblast.

[13] M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai,
"State Recovery of Grain-v1 Employing Normality Order of the Filter Function",

IET Information Security, vol. 6, no. 2, pp. 55-64, June 2012.

<https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-ifs.2011.0107>

[14] M.J. Mihaljevic, S. Gangopadhyay, G. Paul and H. Imai, "Generic Cryptographic Weakness of k-normal Boolean Functions in Certain Stream Ciphers and Cryptanalysis of Grain-128", Periodica Mathematica Hungarica, vol. 65, no. 2, pp. 205-227, Dec. 2012.

Ovo je se racuna i u ovom trenutku je dobar medjunarodni matemacki casopis.

[15] M.J. Mihaljevic, "An Approach for Light-Weight Encryption Employing Dedicated Coding", Proceedings of IEEE GLOBECOM 2012, pp. 892-898, Dec 2012.

NE RACUNA SE

[16] M.J. Mihaljevic and H. Watanabe, Japan Patent JP 4863283: Authentication system using light-weight authentication protocol, November 18, 2011.

NE RACUNA SE

[17] M.J. Mihaljevic and J. Abe, United States Patent US 8023649: Method and apparatus for cellular automata based generation of pseudorandom sequences with controllable period, September 20, 2011.

NE RACUNA SE

[18] M.J. Mihaljevic and J. Abe, China Patent CN 1698306: Data processing method, October 06, 2010.

NE RACUNA SE

[19] M.J. Mihaljevic and J. Abe, Japan Patent JP 4432350: Data Processing Method, Program Thereof, Data Processor, and Receiver, 35 pages, March 2010.

NE RACUNA SE
